

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7089373>
УДК 316.663.5

ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ПЕДАГОГОВ ДОУ

Ю.С. Киселёва,

магистрант 2 курса, напр. «Психология»

И.Н. Дворникова,

к.п.н., доц. кафедры общей и практической психологии,

АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского,

г. Арзамас

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности эмоционального выгорания у педагогов ДОУ, причины и факторы влияющие на развитие данного синдрома. Акцент делается на рассмотрение возможностей психологической профилактики синдрома эмоционального выгорания у педагогов ДОУ через анализ особенностей различных уровней профилактики, наиболее эффективных методах работы в рамках данного направления психологической работы, а также представлены результаты диагностики особенностей эмоционального выгорания педагогов ДОУ.

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, психологическая помощь, профилактика синдрома эмоционального выгорания, групповые занятия, активное социальное обучение

POSSIBILITIES OF PSYCHOLOGICAL PREVENTION OF BURNOUT SYNDROME AMONG PRESCHOOL TEACHERS

J.S. Kiseleva,

undergraduate

I.N. Dvornikova,

PhD in Psychology, Associate Professor of the Department of General and Practical

Psychology,

National Research Nizhny Novgorod State University. N.I. Lobachevsky,

Arzamas

Annotation: This article discusses the features of emotional burnout among preschool teachers, the causes and factors influencing the development of

this syndrome. The emphasis is on the possibility of preventing the psychological syndrome of emotional burnout among teachers of preschool educational institutions through an analysis of the features of various levels of prevention, the most effective methods of work within this area of psychological work, and also shows the results of diagnosing the features of emotional burnout of teachers of preschool educational institutions.

Keywords: emotional burnout, psychological assistance, prevention of emotional burnout syndrome, group classes, active social learning

Педагогическая профессия – одна из наиболее значимых профессий, однако она в большей степени подвержена влиянию синдрома эмоционального выгорания, что обусловлено тем, что профессиональный труд педагога отличается высокой эмоциональной загруженностью и психическая напряженность [1-7].

Наряду с этим повышаются требования со стороны общества к личности педагога, его роли в образовательном процессе. Учитывая падение рейтинга социально значимых профессий, низкий уровень заработной платы можно предположить, что у педагогов появляется неудовлетворенность профессией, теряется уверенность в стабильности своего социального и материального положения, падает интерес к профессиональному совершенствованию [1].

У воспитателей дошкольных образовательных учреждений выделяют две группы факторов, которые оказывают влияние на возникновение синдрома эмоционального выгорания, к ним относятся внешние и внутренние факторы [3].

Характеризуя первую группу, стоит отметить такие факторы как:

- специфика деятельности – необходимость сопереживания, сочувствия, ответственность за жизнь и здоровье вверенных ему детей, стаж работы;

- организационные факторы – перегруженность; низкая оплата труда; напряженный характер работы; неудовлетворенность работой; несоответствие полученных результатов затраченным усилиям и т.д.;

- преобразования в области образования – изменение требований к педагогам, изменения во взаимоотношениях внутри коллектива, приводящие к конфликтам и как следствие нервной обстановки.

В свою очередь к внешним факторам относятся:

- коммуникативный фактор – недостаток или отсутствие навыков коммуникации и умения выходить из трудных ситуаций общения, неумение регулировать собственные эмоциональные ситуации;

– ролевой и личностный фактор – семейные трудности, отсутствие нормальных жилищных условий и материальные трудности; неудовлетворенность своей самореализацией в различных жизненных и профессиональных ситуациях [2].

Психологическая помощь педагогам ДООУ с развивающимся синдромом эмоционального выгорания – одно из основных направлений деятельности психологической службы, так как выгорание напрямую связано с эффективностью выполняемых задач [5].

В качестве методов психопрофилактики синдрома профессионального выгорания используются приемы психологического сопровождения, индивидуального консультирования, лекционные занятия, методы с использованием специального оборудования и обучение эффективному копингу.

Профилактика профессионального выгорания может идти в 2-х направлениях – организационном и личностном, которые включают теоретический, диагностический, практический, контрольно-оценочный и рекомендательный блоки [4].

Рассматривая разные уровни профилактики, стоит отметить, что первичная профилактика направлена на устранение неблагоприятных факторов, вызывающих эмоциональное выгорание, а также на повышение устойчивости личности к влиянию этих факторов. Формами работы может являться информирование, просвещение в форме бесед, лекций, распространения литературы или телефильмов об особенностях эмоционального выгорания, его признаков, стадий, проявлениях, а также способах преодоления [4].

Вторичная профилактика направлена на раннее выявление и реабилитацию нервно-психических нарушений и работа с педагогами ДООУ, имеющими выраженную склонность к формированию синдрома эмоционального выгорания без проявления такового в настоящее время. Вторичная профилактика предполагает как индивидуальную, так и групповую форму работы. Действия вторичной профилактики направлены на предупреждение рисков проявления эмоционального выгорания, а также благоприятное развитие личностных ресурсов [8].

Третичная профилактика представляет собой систему действий, направленную на снижение риска возобновления эмоционального выгорания и стимуляцию личностных ресурсов и способствующую адаптации к условиям окружающей социальной среды и развитию социально-эффективных стратегий поведения [6].

В рамках профилактической деятельности эффективны групповые занятия, предполагающие активное социальное обучение социально-важным навыкам, которое проходит, как правило, в форме тренингов, таких как

социально-психологические, гештальт-группы, группы психодрамы, группы тренинга умений, группы телесной терапии, группы встреч. Данные тренинги направлены на устойчивость к негативному социальному влиянию, в их рамках осуществляется аффективно-ценностное обучение, формируются навыки распознавания и выражения эмоций приемлемым социальным образом, а также умения справляться со стрессом [5].

Анализ психологической литературы по проблеме психологической профилактики синдрома эмоционального выгорания у педагогов ДОУ послужил основанием экспериментального исследования.

Наше исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский сад №10» г. Городец, Нижегородской области. В исследовании приняли участие 14 воспитателей в возрасте от 23 лет до 45 лет, все женщины. Деление респондентов на контрольную и экспериментальную группы осуществлялись на основе первичной диагностики.

Для изучения особенностей эмоционального выгорания педагогов ДОУ были использованы следующие психодиагностические методики: «Методика диагностики уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко; «Перцептивная оценка типа стрессоустойчивости» В.В. Бойко; Методика «Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности» Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин.

На первом этапе исследования нами была использована «Методика диагностики уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко. Результаты исследования представлены ниже (рис. 1).

Рисунок 1 – Результаты диагностики уровня эмоционального выгорания по методике В.В. Бойко

Анализ данных, представленных на рисунке 1, позволяет сделать вывод, что у большинства испытуемых эмоциональное выгорание находится в фазе формирования – 50 % (7 человек), это говорит о том, что педагоги ДОО выполняют свои обязанности формально, появляется недовольство, снижается общение с окружающими. Сложившийся синдром выражен у 29 % (4 человек), он проявляется в неудовлетворенности требованиями на работе, стереотипной деятельности, распространении недовольства в профессиональной сфере на другие сферы; исчезании увлечений и хобби. Не сформированность данного синдрома выявлена лишь у 21 % (3 человека).

В результате исследования фаз эмоционального выгорания со сложившимся и формирующимся синдромом были получены следующие данные, представленные ниже на рисунке 2.

Рисунок 2 – Результаты изучения фаз эмоционального выгорания сотрудников по методике В.В. Бойко

По результатам, представленным на рисунке 2 видно, что первая фаза эмоционального выгорания – нервное (тревожное) напряжение выявлено у большинства испытуемых – 55 % (6 человек). Вторая фаза – резистенция выявлена у 36 % (4 человек). Третья фаза эмоционального выгорания выявлена у 9 % (1 человека).

На втором этапе исследования была использована методика «Перцептивная оценка типа стрессоустойчивости» В.В. Бойко. Результаты исследования представлены ниже (рис. 3).

Рисунок 3 – Результаты диагностики оценки типа стрессоустойчивости по методике В. Бойко

Анализ данных, представленных на рисунке 3, позволяет сделать вывод, что преобладает низкий уровень стрессоустойчивости – 43 % (6 человек) – данные педагоги подвержены стрессам и не способны справляться с негативными эмоциями, связанными с этим. Средний уровень стрессоустойчивости выявлен у 36 % (5 человек). Высокий уровень стрессоустойчивости выявлен у 21 % (3 человека).

На третьем этапе исследования нами была выбрана методика «Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности» Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин. В результате проведения исследования нами были получены следующие данные по уровню личностной тревожности педагогов ДОУ, представленные на рисунке 4.

По результатам исследования, представленных на рисунке 4, можно сказать, что преобладает средний уровень личностной тревожности – 50 % (7 человек). Данным педагогам свойственны активность, общительность, относительное спокойствие, восприятие критики. Высокий уровень личностной тревожности выявлен у 36 % (5 человек). Для данных педагогов характерны: высокая склонность к переживаниям тревоги, беспокойства, страха без адекватных, достаточных причин, также подавленность, самокритичность, плохие отношения с окружающими. Низкий уровень личностной тревожности был выявлен лишь у 14 % (2 человека). Для педагогов с низкой личностной тревожностью свойственна инициативность, общительность, высокая контактность, меньшая эмоциональность в различных жизненных ситуациях.

В результате проведения исследования по уровню ситуативной тревожности педагогов ДОУ, нами были получены следующие данные представленные на рисунке 5.

Рисунок 4 – Результаты диагностики уровня личной тревожности по методике Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин

Рисунок 5 – Результаты диагностики уровня ситуативной тревожности по методике Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин

По результатам исследования, представленных на рисунке 5, можно сказать, что преобладает высокий уровень ситуативной тревожности – 50 % (7 человек). Данный уровень тревожности сопровождается страхом, беспокойством, озабоченностью, нервозностью вызванного определённым раздражителем или ситуацией. Средний уровень ситуативной тревожности выявлен у 43 % (6 человек). Для данного уровня характерно достаточно серьёзное и ответственное отношение к решению каких-либо задач и проблемных ситуаций, адекватное оценивание своих личных возможностей. Низкий уровень ситуативной тревожности был выявлен лишь у 7 % (1 человек). Данные педагоги безразличны к возникающим проблемам, не чувствуют страха перед ними.

Для проверки правомерности дальнейшего сравнения контрольной и экспериментальной групп между собой нами был использован критерий t-Стьюдента для несвязанных выборок, предварительно проведя проверку на нормальность.

По результатам диагностики можно сказать, что у большинства испытуемых эмоциональное выгорание находится в фазе формирования у 50 % (7 человек); не сформированность данного синдрома выявлена лишь у 21 % (3 человека). У педагогов с формирующимся и сложившимся эмоциональным выгоранием преобладает первая фаза эмоционального выгорания – нервное (тревожное) напряжение – 55% (6 человек). Также в исследуемой группе преобладает низкий уровень стрессоустойчивости – 40 % (6 человек), средний уровень личностной тревожности – 50 % (7 человек), а также высокий уровень ситуативной тревожности – 50 % (7 человек).

Таким образом, актуальность проблемы эмоционального выгорания педагогов ДОУ обусловлена возрастающими требованиями к личности педагога и его роли в воспитательном процессе. Высокая эмоциональная напряженность педагога, возрастает от наличия большого числа факторов стресса: рабочая перегрузка, нехватка времени, сложность возникающих педагогических ситуаций, социальная оценка и т.д. В случае того, если педагог не способен выдержать психоэмоциональное напряжение, к проблемам психоэмоциональной деятельности могут добавиться затруднения в личной и семейной жизни, проблемы в общении с коллегами, а также с родителями воспитанников.

Анализ психологической литературы по проблеме психологической профилактики синдрома эмоционального выгорания у педагогов ДОУ говорит о необходимости целенаправленной работы в данном направлении и разработки программ, направленных на повышение уровня эмоциональной устойчивости педагогов ДОУ; обучение приёмов самоконтроля за эмоциональными проявлениями, анализе своего эмоционального состояния;

повышение уровня сплоченности коллектива; снятие напряжения и эмоциональная разрядка педагогов; улучшение общего эмоционального фона и укрепление психического здоровья педагогов ДОУ.

Список литературы

[1] Емельянова М.Н. Эмоциональное выгорание воспитателя: симптомы, причины, способы преодоления / М.Н. Емельянова // Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2018. № 7. 30-40. 98 с.

[2] Костин Е.Ю. Эмоциональное выгорание в профессиональной деятельности педагогов ДОУ / Е.Ю. Костин // Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. Педагогика и психология. – 2018. № 2. 53-57 с.

[3] Монгуш О.О. Эмоциональное выгорание в профессиональной деятельности педагогов дошкольного образовательного учреждения / О.О. Монгуш // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Самара, август 2015 г.). – Самара: ООО «Издательство АСГАРД», 2015. 47-51 с.

[4] Звездина Г.П. Эмоциональное выгорание у воспитателей ДОУ/ Г.П. Звездина // Управление ДОУ. – 2019. № 4. 15-20 с.

[5] Котова Е.В. Профилактика синдрома эмоционального выгорания. учебное пособие / Е.В. Котова.– Краснояр.гос. пед. Ун-т им. В.П. Астафьева. – Красноярск, 2016. 76 с.

[6] Перепелкина Л.К. Профилактика синдрома эмоционального «Выгорания» педагогов / Л.К. Перепелкина // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Наука и социум» – 2016. № 1. 121-124 с.

[7] Серякова С.Б. Компетентность педагога: психолого-педагогические аспекты: монография / С.Б. Серякова. – М.: Прометей МПГУ, 2018. 232 с.

[8] Полякова О.Б. Психодиагностика и профилактика профессиональных деформаций личности / О.Б. Полякова. – М.: НОУ ВПО Московский психолого-социальный институт, 2018. 304 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Emelyanova M.N. Emotional burnout of the educator: symptoms, causes, ways to overcome / M.N. Emelyanova // Management of a preschool educational institution. – 2018. No. 7. 30-40. 98 p.

[2] Kostin E.Yu. Emotional burnout in the professional activities of preschool teachers / E.Yu. Kostin // Bulletin of the Moscow State University for the Humanities. M.A. Sholokhov. Pedagogy and psychology. – 2018. No. 2. 53-57 p.

[3] Mongush O.O. Emotional burnout in the professional activity of teachers of a preschool educational institution / O.O. Mongush // Topical issues of modern pedagogy: materials of the VII Intern. scientific conf. (Samara, August 2015). – Samara: ASGARD Publishing House LLC, 2015. 47-51 p.

[4] Zvezdina G.P. Emotional burnout among preschool teachers / G.P. Zvezdina // Management of the preschool educational institution. – 2019. No. 4. 15-20 p.

[5] Kotova E.V. Prevention of burnout syndrome. study guide / E.V. Kotova – Krasnoyarsk State University ped. Univ. V.P. Astafiev. – Krasnoyarsk, 2016. 76 p.

[6] Perepelkina L.K. Prevention of the syndrome of emotional "burnout" of teachers / L.K. Perepelkina // Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Conference "Science and Society" – 2016. No. 1. 121-124 p.

[7] Seryakova S.B. The competence of the teacher: psychological and pedagogical aspects: monograph / S.B. Seryakova. – M.: Prometheus MPGU, 2018. 232 p.

[8] Polyakova O.B. Psychodiagnostics and prevention of professional personality deformities / O.B. Polyakov. – M.: NOU VPO Moscow Psychological and Social Institute, 2018. 304 p.

© Ю.С. Киселёва, И.Н. Дворникова, 2022

Поступила в редакцию 18.05.2022

Принята к публикации 25.05.2022

Для цитирования:

Киселёва Ю.С., Дворникова И.Н. Возможности психологической профилактики синдрома эмоционального выгорания у педагогов ДОУ // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-3(19). С. 174-183. URL: <https://ip-journal.ru/>